

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ АНАЛИТИКИ И СТАТИСТИКИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА

DEVELOPMENT OF ANALYTICS AND STATISTICS SYSTEMS IN THE FOOTBALL CLUB INFORMATION SYSTEM

ЗЮРИКОВ МИХАИЛ АРТУРОВИЧ,

студент,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.*

ZURIKOV MICHAEL ARTUROVYCH,

Student,

*St. Petersburg State University of Telecommunications
named after prof. M. A. Bonch-Bruevich.*

В данной работе рассмотрены особенности, функциональные возможности и требования для разработки систем аналитики и статистики в футбольном клубе. Выявлено, что такие системы позволяют собирать и обрабатывать большие объемы данных о матчах, игроках, конкурентах и использовать их для принятия важных решений. Подтверждено улучшение производительности игроков, эффективности работы клуба, взаимодействия с болельщиками и бюджета клуба. В результате отмечено, что разработка и применение таких систем требуют времени и усилий, но могут принести огромную пользу в дальнейшем перспективе.

In this paper, the features, functionality and requirements for the development of analytics and statistics systems in a football club are considered. It is revealed that such systems allow collecting and processing large amounts of data about matches, players, competitors and using them to make important decisions. The improvement of the players' performance, the club's work efficiency, interaction with fans and the club's budget has been confirmed. As a result, it was noted that the development and application of such systems require time and effort, but can be of great benefit in the future.

Ключевые слова: *футбольный клуб, аналитика, информационная система, анализ данных, разработка, статистика, спортивная стратегия, управление финансами.*

Key words: *football club, analytics, information system, data analysis, development, statistics, sports strategy, financial management.*

В современном футболе информационные технологии играют важную роль. Одним из важных компонентов информационной системы футбольного клуба являются системы аналитики и статистики.

В последнее время часто случаются ситуации, когда футбольные клубы неэффективно расходуют свои финансы, например, на покупку дорогих игроков или производство атрибутики для продажи болельщикам. В результате возникает финансовая нестабильность клуба, низкое качество игры игроков и недостаточная работа в команде. Также могут возникнуть такие проблемы, как недостаточная квалификация персонала и отсутствие эффективной стратегии управления финансами клуба. Такие ситуации могут повлечь за собой не только

ухудшение игровых показателей команды, но и негативный имидж клуба среди болельщиков и партнеров, что может отразиться на привлечении новых инвестиций и спонсоров.

Успех футбольного клуба зависит от многих факторов. И для устранения проблем необходимо провести анализ и выявить причины, а затем разработать план действий для улучшения ситуации [1; 2]. Таким образом, разработка информационной системы для содействия управления командой, ее составом, финансами, трансферами, а также анализа игровых данных является актуальной задачей для современных футбольных клубов.

План разработки. Разработка систем аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба может быть выполнена в несколько этапов.

1. Определение требований. На этом этапе определяются основные требования к системе, ее функциональные возможности, интерфейс и другие аспекты.

2. Проектирование. На этом этапе создается структура системы, включая ее архитектуру, базу данных, интерфейс пользователя и другие элементы.

3. Разработка. На этом этапе создается код системы, включая функциональные модули, базу данных и другие элементы.

4. Тестирование. На этом этапе проводится тестирование системы на различных тестовых наборах данных, чтобы убедиться в ее работоспособности и соответствии требованиям.

5. Внедрение. На этом этапе система устанавливается и запускается на сервере клуба, где ее могут использовать специалисты клуба для анализа данных.

Требования. Системы аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба отвечают за сбор, обработку, анализ и визуализацию данных, связанных с игрой, составом команды, финансами, трансферами и другими аспектами жизни клуба [3-5].

Основными требованиями к таким системам являются:

– высокая скорость работы и обработки данных. Необходимо обеспечить быстрый и точный анализ данных в режиме реального времени;

– гибкость и расширяемость. Система должна быть адаптирована к различным потребностям и изменениям в работе клуба;

– надежность и безопасность: для защиты конфиденциальных данных клуба;

– удобный интерфейс и интуитивно понятная визуализация данных для облегчения принятия решений.

Среди основных функциональных возможностей систем аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба можно выделить следующие.

1. Сбор данных о матчах, игроках, тренерах, болельщиках и других аспектах жизни клуба.

2. Обработка данных для выделения ключевых показателей, таких как процент побед, количество забитых голов, количество удачных передач, стоимость игроков и др.

3. Анализ данных для выявления трендов, паттернов и зависимостей между различными показателями.

4. Визуализация данных в виде графиков, таблиц и диаграмм для облегчения понимания, и принятия решений [3].

5. Генерация отчетов о работе клуба, результатов игр и других аспектах деятельности клуба.

6. Поддержка принятия решений на основе анализа данных, таких как выбор тактики игры, подбор игроков на матч и др.

7. Планирование бюджета клуба и анализ его использования.

Для эффективного управления информационными процессами и принятия обоснованных решений в футбольном клубе необходимо иметь хорошо структурированную систему работы персонала с системой аналитики и статистики в информационной системе (Рис. 1).

Поскольку объем информации, поступающей в футбольный клуб, значителен, необходимо разделить персонал на три типа:

– операторы данных – лица, которые собирают данные и заносят их в базу данных. Их работа заключается в том, чтобы собирать и организовывать информацию, необходимую для дальнейшей работы других специалистов;

– обработчики данных – лица, которые структурируют и обрабатывают данные, представляют их в наглядном виде. Их задача состоит в том, чтобы извлечь полезную информацию из базы данных и представить ее в удобном для использования виде. Они должны обладать знаниями в области анализа данных и использования соответствующего программного обеспечения;

– эксперты – лица, которые могут на основе полученных данных проконсультироваться с персоналом, спрогнозировать события и предложить свои бизнес-решения. Они должны обладать знаниями в области футбола, анализа данных и принятия решений.

Рис. 1. Структура работы персонала с информационной системой футбольного клуба.

Таким образом, структура работы персонала с системой аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба включает в себя несколько этапов, каждый из которых выполняется определенной группой специалистов. Каждый из этих этапов необходим для того, чтобы обеспечить эффективное использование информации и принятие обоснованных решений в работе футбольного клуба.

Применение систем аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба может помочь клубу в решении следующих задач:

- улучшение производительности игроков и команды путем выявления слабых мест и разработки индивидуальных планов тренировок;
- повышение эффективности работы клуба путем улучшения планирования бюджета, оптимизации расходов и повышения доходов;
- улучшение принятия решений путем предоставления данных о производительности игроков, стоимости игроков, прогнозах и другие;
- улучшение взаимодействия с болельщиками и фанатами, путем предоставления им доступа к статистическим данным о команде, новостям и информации о матчах;
- улучшение маркетинговых стратегий путем анализа данных о болельщиках, продажах билетов и рекламных акциях;

- улучшение подбора игроков путем анализа статистических данных о них и сравнении их с требованиями клуба;
- улучшение тренировочного процесса путем анализа статистики игроков на тренировках и матчах;
- улучшение анализа производительности команды путем сравнения ее соперников и определения сильных и слабых сторон;
- улучшение работы тренеров и менеджеров клуба путем предоставления им доступа к просмотру статистических данных, полученных отчетов и иные документы.

Системы аналитики и статистики в информационной системе футбольного клуба могут стать полезным инструментом для улучшения работы клуба в целом. Они могут помочь улучшить производительность игроков, повысить эффективность работы клуба, улучшить взаимодействие с болельщиками и повысить финансовую стабильность клуба [4-5].

Однако разработка и внедрение таких систем требует больших усилий и времени. Необходимо в дальнейшем развернуть проектирование в виде UML-диаграмм, создать систему, тестировать на работоспособности и соответствии с требованиями, внедрить ее в рабочий процесс клуба и обучить персонал ее использованию. Однако, несмотря на затраты, применение систем аналитики и статистики может принести значительную пользу в долгосрочной перспективе.

Таким образом, можно сделать вывод, что системы аналитики и статистики являются важным и полезным инструментом для современных футбольных клубов, которые стремятся улучшить свою эффективность, укрепить свои позиции на рынке и повысить качество своей работы в целом. Однако разработка и внедрение требуют больших усилий и времени, поэтому необходимо предварительно и тщательно взвешивать все факторы и рассчитывать возможные выгоды перед тем, как принимать решение о реализации некоторых функциональных частей систем. Помимо реализации также будет необходимо решить вопрос об сопровождении системы и улучшения некоторых модулей системы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зюриков М.А., Пинегина И. В. Проектирование информационной системы футбольного клуба // Студенческая весна – 2022. 76-я Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: сб. науч. ст. СПб.: СПбГУТ, 2022. Т. 1. С. 133-137.
2. Буданова В.В. Разработка информационной системы управления футбольным клубом // Методы и средства обработки и хранения информации: Межвузовский сборник научных трудов / Под ред. Б.В. Кострова. Том Выпуск 2. Рязань: Рязанский государственный радиотехнический университет, 2018. С. 43-45. EDN VPXMGI.
3. Бояшова Е.П., Высоцкий Г.И., Зюриков М.А. Методы и технологии визуализации как способа наглядного представления данных // Студенческая весна – 2022. 76-я Региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: сб. науч. ст. СПб.: СПбГУТ, 2022. Т. 1. С. 133-137.
4. Тельных Д.А. Деньги как основной фактор спортивных успехов футбольных клубов Европы // Региональный вестник. 2018. № 4(13). С. 39-41. EDN VQNXRU.
5. Феофанов Н.Ю. Анализ финансовых результатов профессиональных футбольных клубов // Экономический анализ: теория и практика. 2006. № 16(73). С. 55-68. EDN HUNANH.

© Зюриков М.А., 2023.